

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

УДК: 616.24-002.5-036.22:579.843

“Бирламчи ўпка силининг дориларга чидамли штамларини аниклашнинг эпидемиологик ва микробиологик жихатлари.

Ашуров Отабек Шавкатович

Бухоро давлат тиббиёт институти ashurov.otabek@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0002-4556-3037>

Аннотация. Ҳозирги вақтда сил касаллиги дунёнинг кўплаб мамлакатларида соғлиқни сақлашнинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Кўпгина тадқиқотчилар сил касаллиги билан оғриган беморлар, айниқса болалар ва ўсмирлар билан яқин қариндошлар ёки қариндошлар билан алоқада бўлган шахсларнинг инфекция хавфи юқори эканлигини таъкидлайдилар. Сил касаллиги ўчоқларида иккиламчи касалланиш кўрсаткичлари аҳолининг умумий касалланиш даражасидан ўн баравар юқори.

Калит сўзлар: Сил, кўрсаткич, бемор, эпидемиологик вазият, дориларга чидамли штамлар

Эпидемиологические и микробиологические аспекты выявления лекарственно устойчивых штаммов первичного туберкулёза лёгких.

Ашуров Отабек Шавкатович

Бухарский государственный медицинский институт

ashurov.otabek@bsmi.uz

Аннотация. В настоящее время туберкулез является одной из крупнейших проблем здравоохранения во многих странах мира. Многие исследователи подчеркивают высокий риск заражения больных туберкулезом, особенно детей и подростков, близких родственников или лиц, контактировавших с родственниками. Туберкулез в десять раз превышает общую заболеваемость вторичными случаями туберкулеза.

Ключевые слова: Туберкулез, индикатор, больной, эпидемиологическая ситуация, полезные штаммы.

Epidemiological and Microbiological Aspects of Identifying Drug-Resistant Strains of Primary Pulmonary Tuberculosis.

Ashurov Otabek Shavkatovich

Bukhara State Medical Institute

ashurov.otabek@bsmi.uz

Annotation. Currently, tuberculosis is one of the largest health problems in many countries around the world. Many researchers emphasize the high risk of infection of tuberculosis patients, especially children and adolescents, close relatives or persons in contact with relatives. Tuberculosis is ten times higher than the overall incidence of secondary cases of tuberculosis.

Key words: Tuberculosis, indicator, patient, epidemiological situation, useful strains.

Кириш.

Янги ижтимоий-иқтисодий шароитларда вужудга келган эпидемиологик вазият муносабати билан сил касаллигига қарши олиб борилаётган эпидемияга қарши ва профилактика чора-тадбирларининг сифати ва самарадорлигини, уларнинг сил билан касалланиш даражасига таъсирини баҳолаш муаммоси долзарб ҳисобланади. (автореферат Пасечник, Оксана Александровна)

Сил касаллигини ривожланиш хавфи юқори бўлган контингент орасида унинг аниқланиши умумий аҳолига қараганда 6-8 марта тез-тез учрайди. Биринчи хавф гуруҳига сил касаллиги билан оғриган беморлар билан яқин алоқада бўлган эпидемиологик омиллар киради. Иккинчи хавф гуруҳига сурункали соматик касалликларга чалинган, спиртли ичимликларни суиистеъмол қилувчилар, хавфли ишлаб чиқариш шароитида ишлайдиган одамлар киради - булар биотиббий хавф омиллари деб аталади. Учинчи гуруҳга ижтимоий хавф омиллари бўлган шахслар киради: алкоголизм, гиёҳвандлик, озодликдан маҳрум қилиш жойларида бўлиш, ишсизлик. Хизмат кўрсатиш соҳасида ишлайдиган шахслар алоҳида хавф гуруҳи сифатида белгиланади. Хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлган контингентнинг хавф гуруҳига киритилиши биотиббий, ижтимоий ва эпидемиологик омиллар мавжудлиги билан боғлиқ эмас, балки контактларнинг катта доираси мавжудлиги ва сил касаллиги тарқалишининг олдини олиш учун ўз вақтида ташхис қўйиш зарурати билан боғлиқ. Соғлом одамлар орасида инфекциянинг тарқалиши.

Бундан ташқари, сил касаллигини фаол аниқлаш тизими тиббиёт ходимлари томонидан тизимли ҳисобот ва бухгалтерия ҳужжатларини юритишни, ташкилий-услубий чора-тадбирларни кейинчалик ишлаб чиқиш

учун юқори органларга маълумотларни таҳлил қилиш ва тақдим этишни талаб қилади (тескари алоқа принципи) .

Тадқиқотнинг мақсади. Бирламчи ўпка силининг дориларга чидамли штамларини аниқлашнинг эпидемиологик ва микробиологик жихатларини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот вазифалари:

1. Дориларга чидамли бирламчи ўпка сили штамлари билан касалланган аҳолининг ёши, жинси, турар жойи, юқиш йўлига қараб қиёсий эпидемиологик таҳлилинини ўтказиш ва тиббий-ижтимоий жихатларини аниқлаш ва баҳолаш.

2. Дориларга чидамли бирламчи ўпка сили штамлари билан касалланган аҳолининг касалликнинг юқиш йўллари солиштирма таҳлилинини ўтказган ҳолда қисқа ва узоқ муддатли прогнозлашни амалга ошириш

3. Дориларга чидамли бирламчи ўпка сили билан касалланган аҳолининг даволаш натижаларини таҳлил этиш орқали даволаш натижаларининг самарадорлигини ўрганиш ва баҳолаш

4. Ўпка туберкулёзи инфекциясининг эпидемиологик хусусусиятларни инобатга олган ҳолда, Ўпка туберкулёзи билан касалланганларнинг бирламчи ва иккиламчи профилактикасини оптималлаштириш йўлларини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот материаллари.

Илмий тадқиқот 2018-2023 йиллар мобайнида Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизматининг туберкулёз касаллиги бўйича расмий маълумотлари;

Бухоро вилоят санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлими туберкулёз касаллиги бўйича расмий маълумотлари;

Бухоро вилоят Фтизиатрия ва Пулмонология маркази назоратидаги беморларнинг эпидемиологик текширув карталари, диспансер назорати ҳужжатлари ва касаллик тарихлари маълумотларидан фойдаланилди.

Тадқиқот усуллари.

Ушбу илмий иш бажарилишида эпидемиологик ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари:

Касалланишнинг кўп йиллик динамикасининг таҳлили эпидемик жараён тенденциясини, даврийликни ва номунтазам тебранишларни ўрганиш имкониятларини беради.

Ўзбекистон Республикасида 2018-2023 йиллар давомида рўйхатга олинган туберкулёз касаллигининг кўп йиллик динамикасининг таҳлили қуйидаги натижаларни берди.

1-rasm. Ўзбекистон Республикасида туберкулёз (Сил) касаллиги билан касалланиш динамикаси 2018-2023 йиллар (100000 аҳолига нисбатан)

Таҳлилнинг дастлабки йили - 2018 йилда республикада туберкулёз билан касалланиш 100 минг аҳолига 51 кўрсаткич қайд этилган. 2019 йилдан бошлаб касалланиш кўрсаткичида қисман пасайиш тенденцияси кузатишган.

Бундай ҳолат таҳлилнинг кейинги йилларида ҳам давом этиб, пасайиш даражаси янада кескинроқ тус олган. Хусусан, 2020 йилда Ўзбекистон республикаси бўйича касалланиш кўрсаткичи 36 ни ташкил қилиб, касалланиш даражаси 2018 йилга қараганда 1,4 марта камайганлиги кузатилади.

Кейинги йилларда касалланиш яна кўтарила бошлаган, мисол учун 2021 йилда республикада туберкулёз билан касалланиш 100 минг аҳолига 40 кўрсаткич қайд этилган, 2022 йилда 41, таҳлилимизнинг охириги йили 2023 йилда касалланиш кўрсаткичи 43 ни ташкил қилган.

2-расм. Ўзбекистон Республикасида туберкулёз (Сил) касаллиги билан Янги аниқланган ва рецидивлар орасида бактерия ажратувчилар (БК+) сони 2018-2023 йиллар (% фоизларда)

Ўзбекистон Республикасида туберкулёз (Сил) касаллиги билан янги аниқланган ва рецидивлар орасида бактерия ажратувчилар (БК+) сони ўрганиб чиқилганда таҳлили кўйидаги натижаларни берди.

Таҳлилнинг дастлабки йили - 2018 йилда республикамизда туберкулёз янги аниқланган ва рецидивлар орасида бактерия ажратувчилар (БК+) сони 55% ни ташкил қилган. 2019 йилдан янги аниқланган ва рецидивлар орасида бактерия ажратувчилар (БК+) сони (% фоизда) кўтарилиш кузатилган.

Бундай ҳолат таҳлилнинг кейинги йилларида ҳам давом этиб, кўтарилиш даражаси янада кескинроқ тус олган. Хусусан, 2020 йилда 64%, 2021 йилда эса 72% ни ташкил қилган.

2-расм Ўзбекистон Республикасида сил билан касалланишнинг эркак ва аёллар ўртасида тақсимланиши (2018-2023 йиллар)

Юқоридаги кўрсаткичдан кўриниб турибдики касалланиш эркаклар орасида аёлларга нисбатан бироз кўпроқ, чунки эркаклар аёлларга нисбатан кўпроқ ноқулай иқлим шароитидаги ишларда ишлайдилар ва чорвачилик ишларига кўпроқ жалб қилинади. Чекувчилар ва чекмайдиганлар ўртасида туберкулёз касаллигининг учраши таҳлил қилинган маълумотларда чекувчилар орасида туберкулёз билан касалланиш кўпроқ учраши аниқланган. Чекувчиларни асосий қисмини эса эркаклар ташкил қилади.

4-rasm. Бухоро вилоятида туберкулёз (Сил) касаллиги билан касалланиш динамикаси 2022-2023 йиллар (100000 аҳолига нисбатан)

2022 йил Бухоро вилояти Гиждувон туман, Бухоро шаҳар Қорақўл туманларида касалланиш кўрсаткичи бошқа туманларга нисбатан бир мунча юқори бўлган.

Энг юқори кўрсаткич Гиждувон туманига тўғри келади 100000 минг аҳолига 101ни ташкил қилади, Бухоро шаҳрида 84, Қорақўл туманида 60 ни ташкил қилган. 2023-йилда Гиждувон тумани касалланиш кўрсаткичида сезиларли даражада, Бухоро шаҳарида қисман пасайиш тенденцияси кузатилган. Бошқа туманларида эса касалланиш кўрсаткичида кўтарилиш кузатилган.

Хулоса. Республикаимизнинг қўплаб ҳудудларида сил касаллигининг ўчоқларининг борлиги ижтимоий-иқтисодий, тарихий ва демографик жараёнлар билан боғлиқ. Шу сабабли ушбу хасталикка қарши кураш ҳам иқтисодий, сиёсий жиҳатдан долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Сил касаллигига қарши режали профилактик чора-тадбирларни доимий равишда олиб борилиши республикаимизда ушбу касаллик билан касалланиш кўрсаткичи сезиларли даражада пасайишига олиб келди. Шу билан бирга эришилган муваффақиятларга қарамай Ўзбекистон республикасида сил касаллиги бўйича эпидемиологик вазиятни барқарор деб бўлмайди. Қорақалпоғистон Республикасида эса касалланиш кўрсаткичи барча йилларда Ўзбекистон республикаси кўрсаткичидан икки баробар юқорилиги бу эпидемиологик вазиятнинг жуда мураккаблигидан далолат беради.

Бухоро вилоятининг турли туманларида туберкулёз билан касалланиш кўрсаткичларини 100000 аҳолига нисбатан тарқалганлигини таҳлил қилганимизда турли туманларида бир текис тарқалмаганлиги аниқланди. Барча йилларда Гиждувон тумани, Бухоро шаҳарда касалланиш кўрсаткичи юқорилиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар шундан далолат берадики Касалланиш

кўрсаткичини юқорилиги ахолининг зич жойлашганлиги, ижтимоий ахволи, миграция ва шу каби омилларга боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Al-Hajoj S, Varghese B, Shoukri MM, Al-Omari R, Al-Herbwai M, Alrabiah F, Alrajhi AA, Abuljadayel N, Al-Thawadi S, Zumla A, Zignol M, Raviglione MC, Memish Z. Epidemiology of antituberculosis drug resistance in Saudi Arabia: findings of the first national survey. *Antimicrob Agents Chemother.* 2013;57:2161–2166. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Araújo AK, Menezes EA, Santos CD, Cunha FA, Campelo CL. Avaliação da resistência de drogas antituberculosas no estado do Ceará no período de 2000-2002. *Rev Bras Anal Clin.* 2005;37:15–18. [[Google Scholar](#)]
3. Baptista IMFD, Oelemann MC, Opromolla DVA, Suffys PN. Drug resistance and genotypes of strains of *Mycobacterium tuberculosis* isolated from human immunodeficiency virus-infected and non-infected tuberculosis patients in Bauru, São Paulo, Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2002;97:1147–1152. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Brito RC, Gounder C, Lima DB, Siqueira H, Cavalcanti HR, Pereira MM, Kritski AL. Resistência aos medicamentos anti-tuberculose de cepas de *Mycobacterium tuberculosis* isoladas de pacientes atendidos em hospital geral de referência para tratamento de AIDS no Rio de Janeiro. *J Bras Pneumol.* 2004;30:425–432. [[Google Scholar](#)]
5. Coelho AGV, Zamarioli LA, Telles MA, Ferrazoli L, Waldman EA. A study of multidrug-resistant tuberculosis in risk groups in the city of Santos, São Paulo, Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2012;107:760–766. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Shavkatovich, Ashurov Otabek. "Medical and Social Aspects of Epidemiological Analysis and Prevention of Tuberculosis Incidence in the Population." *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI* (2022): 146-148.
7. Ашуров О. Ш. Медико-Социальные Аспекты Эпидемиологического Анализа И Профилактики Заболевания Населения Туберкулезом Легких //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 137-140.
8. Мансурова М. Х. Эпидемиологические Аспекты Туберкулезной Инфекции //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 76-78.
9. Rakhmatovna T. D. Influence of Clinical and Immunological Parameters on the Frequency and Prevalence of Helicobacter Pylori in Patients with Gastritis //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 115-117.